

25. Ulusal Biyoloji Kongresi

13-15 Temmuz /2023

BİLDİRİ VE KONUŞMA
ÖZET KİTABI

İYTE / İzmir

ubikon2023.org

ISBN Numarası : 978-605-73470-1-5

ORGANİZASYON

Kongre Onursal Başkanı

Dr. Yusuf Baran

Kongre Eş Başkanları

Dr. Anne Frary – Dr. İhsan Soytemiz

Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Atilla Kaya

Dr. Erdoğan Çiçek

Dr. F. Şeyma Gökdemir

Dr. Filiz Vardar

Dr. Güven Özdemir

Dr. Güneş Özhan

Dr. Halide Nihal Açıkgöz

Dr. Handan Kayhan

Dr. H. Atakan Ekiz

Dr. Hıdır Güneri

Dr. İrem Karamollaoğlu

Dr. Osman Erkmen

Kongre Eş Sekreterleri

Dr. Şerife Ayaz Güner – Dr. Özgün Teksoy

Junior Biologist Sekreteryası Ekibi

Onur Öztürk – Melisa Altun – İrem Adar – Sena Tan – Şüheda Özek

Kongre Etik Kurulu

Dr. Ali Demirsoy

Dr. Alev Haliki Uztan

Dr. Bünyamin Akgül

Dr. Davut Alptekin

Dr. Semra İlhan

Kongre Hakem Kurulu

Dr. Halide Nihal Açıkgöz

Dr. Handan Kayhan

Dr. Necati Fındıklı

Dr. Aylin Yaba Uçar

Dr. Davut Alptekin

Dr. Filiz Vardar

Dr. Yavuz Turan

Dr. Gülriz Bayçu

Dr. Serhat Sirekbasan

Dr. Güven Özdemir

Dr. H. Atakan Ekiz

Dr. Şerife Ayaz Güner

Dr. Özgün Teksoy

Dr. Güneş Özhan

Dr. Deniz Yücesoy

Dr. Melis Kartal Yandım

Dr. Ayşe Banu Demir

Dr. Ahmet Çabuk

Dr. Mustafa Sözen

Dr. Enver Keren Dirican

Dr. Hıdır Güneri

Dr. Ali Demirsoy

Bilimsel Kurul

Dr. Ahmet Aksoy	Dr. Ahmet Çabuk
Dr. Ahmet Karataş	Dr. Alev Haliki Uztan
Dr. Ali Demirsoy	Dr. Anne Frary
Dr. Atakan Ekiz	Dr. Aylin Yaba Uçar
Dr. Ayşe Nalbantsoy	Dr. B. Emre Dayanç
Dr. Battal Çıplak	Dr. Ayşe Banu Demir
Dr. Burcu Erbaykent	Dr. Bünyamin Akgül
Dr. Celal Kaloğlu	Dr. Cem Orçun Kıraç
Dr. Davut Alptekin	Dr. Deniz İnnal
Dr. Deniz Yücesoy	Dr. Duygu Sağ
Dr. Enver Kerem Dirican	Dr. Erdoğan Çiçek
Dr. Ertan Taşkavak	Dr. Ferhat Cengiz
Dr. Figen Çalışkan	Dr. Filiz Vardar
Dr. Gamze Tan	Dr. Gülriz Bayçu
Dr. Güven Özdemir	Dr. H. Güneş Özhan
Dr. Halide Nihaz Açıkgöz	Dr. Halil Bıyık
Dr. Hikmet Geçkil	Dr. Hülya Karadeniz
Dr. Hülya Yükseloğlu	Dr. İsmail Türkan
Dr. Kerim Çiçek	Dr. Mehmet Zülfü Yıldız
Dr. Melis Kartal Yandım	Dr. Metin Tanoğlu
Dr. Murat Alan	Dr. Mustafa Cemal Darılmaz
Dr. Mustafa Sözen	Dr. Nebile Dağlıoğlu
Dr. Necati Fındıklı	Dr. Nilüfer Tülün Güray
Dr. Pelin Yüksel Mayda	Dr. Rahşan İvgin Tunca

Dr. Safiye Aktaş

Dr. Semra İlhan

Dr. Serap Anette Akgür

Dr. Serap Evran

Dr. Serhat Sirekbasan

Dr. Sertaç Önde

Dr. Servet Özcan

Dr. Şener Akıncı

Dr. Şerife Ayaz Güner

Dr. Şeyda Şebnem Özcan

Dr. Şule Örencik Öztürk

Dr. Özlem Ablak Gürbüz

Dr. Yasin Kaymaz

Dr. Yavuz Turan

[P-56]**Biberiye Ekstraktı İle NaCl Uygulamasının Buğday Fidelerindeki Bazı Fizyolojik Etkileri**

Ahmed Yusuf¹, Muhittin Doğan¹, Şeyda Yılmaz¹, Ebru Bozlar²

¹Gaziantep Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Genel Biyoloji, Gaziantep

²Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Botanik Bahçesi, Gaziantep

Giriş ve Amaç: Bu çalışma, etanolik biberiye ekstraktı (BE) ile NaCl'nin ayrı ayrı ve kombine uygulamalarının ekmeçlik ve makarnalık buğday çeşitlerindeki bazı fizyolojik etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Açık havada kurutulmuş biberiye örnekleri Soxhlet cihazında özütlendi. Bu özütler yüksek vakum altında rotary evaporatörde 40°C'de yoğunlaştırıldı. Her petride 20 tohum olacak şekilde kontrollü iklimlendirme dolabında (Snijders Scientific) şu uygulamalar yapıldı: Kontrol (uygulamasız), 1 mg/L BE, 10 mg/L BE, 100 mg/L BE, 1000 mg/L BE, 50 mM NaCl, 1 mg/L BE + 50 mM NaCl, 10 mg/L BE + 50 mM NaCl, 100 mg/L BE + 50 mM NaCl, 100 mg/L BE + 50 mM NaCl. Uygulamalar sonunda hasat edilen buğday fidelerinde bazı fizyolojik analizler yapıldı.

Bulgular ve Sonuç: Protein olmayan sülfidril grup içeriklerinin her iki buğday çeşidinde yalnız NaCl ve BE + NaCl uygulamalarında kontrole arttığı belirlendi. Her iki buğday çeşidinde fenolik bileşik, H₂O₂ ve Malondialdehit düzeylerindeki en yüksek artışların genelde BE+NaCl uygulamalarında bulundu. Bulgular, BE uygulamasının NaCl stresini azaltma yönünde önemli bir etkisinin olmadığı gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Biberiye, Buğday, Fizyolojik Etki, NaCl, Oksidatif Stres, Sekonder Metabolit